

Desafios Éticos e Legais no Uso de Dados em Projetos de Ciência Cidadã no Brasil

Comunicação Oral

Luca Schirru^{1,2,3}, Vanessa Jorge^{4,2}, Anne Clinio^{4,2} e Sarita Albagli ^{1,2}

Palavras-chave: ciência cidadã, governança de dados, aspectos éticos e legais

De modo geral, projetos de ciência cidadã utilizam e coletam diferentes tipos de dados: desde descrições de fatos e números até imagens e sons capturados por cidadãos interessados em contribuir com a ciência ou realizar pesquisas por interesse próprio. O uso desses dados pode estar sujeito a direitos exclusivos ou normas relacionadas a direitos coletivos capazes de suscitar questões éticas e legais relevantes no desenvolvimento desses projetos. Assim, considerando o arcabouço regulatório vigente no Brasil e demais regulações regionais e internacionais relevantes para o uso de dados na ciência cidadã, questiona-se: quais são as principais questões legais e éticas relacionadas ao uso e governança de diferentes tipos de dados no contexto de projetos de Ciência Cidadã? Empregando pesquisa bibliográfica e um mapeamento regulatório, esta contribuição apresenta resultados parciais de uma pesquisa em andamento, buscando identificar as principais regras aplicáveis ao uso de diferentes tipos de dados no Brasil, notadamente aqueles capazes de impactar projetos de ciência cidadã. Esses primeiros resultados revelam que dados utilizados em projetos de ciência cidadã podem suscitar questões legais relacionadas a múltiplas áreas, por exemplo: direitos autorais (Lei n. 9.610/98); propriedade industrial (Lei n. 9.279/96); direitos de personalidade (Lei n. 10.406/2002); proteção de dados pessoais (Lei n. 13.709/2018); e proteção aos conhecimentos tradicionais (Lei n. 13.123/15). As regulações de interesse estão distribuídas em diferentes níveis, uma vez que todos os direitos mencionados anteriormente também são garantidos em nível Constitucional, e que existem diversos Tratados Internacionais e Instrumentos Regionais em matérias de Propriedade Intelectual, Proteção de Dados Pessoais, Direitos Humanos e demais Direitos Coletivos que podem ser relevantes para pesquisas em ciência cidadã.

Agradecimentos: O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001 e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

¹ Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), luca.schirru@ibdautorial.org.br; sarita@ibict.br, <https://orcid.org/0000-0003-0030-8964>

² Instituto Nacional de Ciência Cidadã (INCC), luca.schirru@ibdautorial.org.br; vanessa.jorge@fiocruz.br; anneclinio@gmail.com; sarita@ibict.br, <https://orcid.org/0000-0003-0030-8964>

³ Instituto Brasileiro de Direitos Autorais (IBDAutorial), luca.schirru@ibdautorial.org.br

⁴ Fundação Oswaldo Cruz, vanessa.jorge@fiocruz.br; anneclinio@gmail.com